

Сказочные уголки Узбекистана: открытие малоизвестных локаций

Рустамов Амирхон

студент Международного

Университета КИМЁ в городе Ташкент,

факультета «Туризм»

Аннотация. Эта статья представляет собой исследование нескольких малоизвестных, но удивительных локаций в Узбекистане, раскрывая их историю, значимость и уникальные особенности. Читатели узнают о Ферганской долине, известной своими оазисами и традиционными обычаями, а также о Зааминском национальном парке, где сочетаются богатая флора и фауна с красивыми горными пейзажами, а также вместе с тем с другими сказочными уголками Узбекистана. Статья призывает читателей отправиться в путешествие и исследовать эти уникальные места, чтобы увидеть их красоту и разнообразие.

Ключевые слова: Узбекистан, локации, Ферганская долина, Зааминский национальный парк, история, природа, культура, туризм, эксплорация, уникальность, путешествие.

Abstract. This article is a study of several little-known but amazing locations in Uzbekistan, revealing their history, significance and unique features. Readers will learn about the Ferghana Valley, famous for its oases and traditional customs, as well as about the Zaamin National Park, where rich flora and fauna combine with beautiful mountain landscapes, as well as at the same time with other fabulous corners of Uzbekistan. The article encourages readers to travel and explore these unique places to see their beauty and diversity.

Keywords: Uzbekistan, locations, Ferghana Valley, Zaamin National Park, history, nature, culture, tourism, exploration, uniqueness, travel.

Введение

Узбекистан — это страна, расположенная на перекрестке Великого Шёлкового пути, которая собрала на своей территории множество памятников архитектуры, древних крепостей и замков, загадочных и уникальных памятников природы, элементов фольклора. Многие из этих памятников сегодня находятся под охраной Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

Цель этой статьи - расширить знание читателей о малоизвестных, но удивительных локациях в Узбекистане, представив им историю, значимость и уникальные особенности этих мест. Через исследование Ферганской долины и Зааминского национального парка, а также ряда других малоизвестных туристических направлений статья ставит перед собой задачу вдохновить читателей на путешествие, чтобы они сами могли увидеть и оценить богатство природы, культуры и истории Узбекистана.

Важной частью культурного наследия Узбекистана является его материальное наследие, включающее ансамбли, достопримечательности и памятники, представляющие историческую, научную, архитектурную, художественную и мемориальную ценность.

Существует также международный проект «Культурное наследие Узбекистана», который занимается каталогизацией культурного наследия Узбекистана, хранящегося за рубежом. Этот проект собирает материалы и публикует их в виде иллюстрированных книг-альбомов, создает фильмы и телепередачи, разрабатывает и реализует новые направления исследовательской работы [1].

Лучшее время для поездки — апрель и октябрь. С середины июня до середины августа стоит жаркая погода: днём выше +40 °С в тени и не ниже +30 °С ночью. Местные называют это время «чилля» — 40 дней тяжёлой погоды, когда практически невозможно заниматься работой или привычными делами [2].

Причём за пределами городов температура может быть ещё выше — так что приезжать лучше в другие месяцы, тогда точно получится увидеть максимум достопримечательностей.

В целом, культурное наследие Узбекистана является богатым и разнообразным, отражая его долгую историю и уникальное географическое положение. Это делает его интересным местом для исследования и открытия.

Узбекистан известен не только своими древними городами Самарканд, Бухара и Хива, но и совершенно неизведанными направлениями, которые открывают для себя туристы. Это не только исторические достопримечательности, но и уникальные природные, а также культурные объекты нового времени, привлекающие внимание путешественников со всего

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

мира. В этом контексте данная статья представляет некоторые сказочные, но малоизвестные туристические направления Узбекистана.

Каракалпакстан

Каракалпакстан, занимающий почти треть всей территории Узбекистана, обладает очень привлекательным предложением для большого числа туристов. Одним из главных центров притяжения путешественников в регионе является Государственный художественный музей имени И.В. Савицкого в Нукусе, где представлена крупнейшая коллекция туркестанского и русского модернизма первой половины XX века.

Рисунок 1. Аральское море в Каракалпакстане [3]

Высохшее Аральское море, ставшее символом экологической катастрофы мирового масштаба, также стало достопримечательностью для туристов. Кладбище кораблей в бывшем рыбацком порту Муйнак с его апокалиптическим пейзажем привлекает фотографов со всего мира. Наконец, вот уже несколько лет здесь проводится фестиваль электронной музыки Element. Предложение действительно богатое и разнообразное.

Национальный природный парк Заамин

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

Другим менее известным местом в Узбекистане является Национальный природный парк Заамин в Джизакской области. Общая площадь парка, расположенного в двух-трех часах езды от Ташкента, составляет 26 840 гектаров. Из них 8 770 гектаров — это территория Зааминского государственного заповедника, созданного еще в 1968 году на горном хребте Туркестана с целью сохранения уникальных можжевеловых лесов и дикой природы.

Рисунок 2. Зааминский национальный парк [3]

Особого внимания заслуживает растительность Заamina, за что он и

получил название “Узбекской Швейцарии”. На территории заповедника произрастает около 700 видов уникальных растений, 13 из которых занесены в Красную книгу. Фауна заповедника также разнообразна - от медведей до снежных барсов [3].

Наконец, на высоте 2000 метров над уровнем моря расположен санаторий, где созданы все необходимые условия для проведения климатопрофилактических и климатолечебных процедур для людей с заболеваниями органов дыхания и нервной системы.

Шахрисабз

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

Знаменитый полководец Амир Тимур родился в небольшом селе Ходжа-Ильгар близ Шахрисабза в Кашкадарьинской области. История города восходит к 3 веку до нашей эры, и в древнекитайских хрониках упоминается, что на этом месте располагался древний город Сузе, правитель которого первым установил торговые отношения с Китаем. Позже Шахрисабз стал первой столицей империи Тимуридов.

Рисунок 3. Мечеть Кок-Гумбаз в Шахрисабзе [4]

Сегодня исторический центр города включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранилось множество объектов эпохи Тимуридов. Это остатки крепостной стены, построенной при Амире Тимуре, руины древнего дворца Аксарай. Неподалеку находятся соборная мечеть Кок-Гумбаз, мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, мавзолеи Дорус-Саодат, Шамсад-Дин Кулял, Гумбази-Сейидан и многие другие.

Сармишсай

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

Следующее малоизвестное место в Узбекистане находится в Навоийской области - урочище Сармишсай с петроглифами каменного века. По данным

Академии наук Узбекистана, в эпоху неолита здесь поселились племена охотников и рыболовов кельтаминарской культуры. Удобное расположение урочища, наличие пресной воды и множества животных сделали Сармишсай местом для проведения различных ритуалов.

Рисунок 4. Петроглифы Сармишсай

Петроглифы Сармишсай различаются по возрасту, стилю и сюжету. В основном это изображения быков-турсов, которые относятся к каменному и бронзовому векам, а также изображения оленей, коз в зверином стиле, характерном для искусства скифских племен. Площадь территории Сармишсайской “галереи петроглифов” поистине огромна - 20 квадратных километров. По приблизительным оценкам, здесь расположено более 10 тысяч петроглифов.

Маргилан

Если вы спросите любого узбека, где можно купить изделие из чистого шелка, он ответит, что в Маргилане. Согласно легенде, название этого узбекского места связано с именем Александра Македонского, который назвал

его в честь блюда Мургенон, которым его встретили местные жители. История Маргилана, расположенного в центре Великого Шелкового пути, восходит ко 2-1 векам до нашей эры.

Маргилан славится своими древними традициями изготовления уникальных видов шелковых тканей, созданных на основе древней техники “абрбанди”.

Сейчас в Маргилане действуют три шелковые фабрики - "Едгорлик", "Файзулодин" и "Атлас". Особой популярностью у туристов пользуется фабрика "Едгорлик". На протяжении многих десятилетий здесь бережно хранился ручной способ производства древних тканей на старинных деревянных ручных прядильных станках. В Маргилане также ежегодно проводится международный фестиваль шелка "Атлас Байрами", на котором демонстрируется более 300 видов атласа и адраса, ковров, одежды и других изделий.

Коканд

Коканд, один из старейших городов Центральной Азии, является еще одним менее известным местом в Узбекистане. В прошлом это был важный пункт на Великом Шелковом пути, где развивались торговля, различные виды искусства и ремесел (гончарное дело, резьба по дереву и т.д.). Сегодня это крупный центр народных промыслов.

Рисунок 5. Дворец Худаярхана [4]

Некоторые из самых красивых достопримечательностей здесь включают великолепный дворец последнего правителя Ферганской долины, Худоярхан, мечеть Джами, медресе Норбут-Бия, мавзолей Мадарихана, медресе Эмира и гробницу Дахма-и-Шахон. Дворцовый комплекс Худоярхан был построен в 1871 году в традиционном стиле среднеазиатской архитектуры и отличается богатым внешним и внутренним убранством, резными и расписными узорами в восточном стиле.

Карши

Карши - столица Кашкадарьинской области и последнее менее известное место в Узбекистане в нашем списке. Самой интересной достопримечательностью города можно считать мост Карши, построенный в 1583 году в персидском стиле. Строительство было начато по инициативе Абдуллы-хана II, который старался сделать поселение привлекательным для торговых караванов. С тех пор мост стал одним из символов города.

Рисунок 6. Каршинский мост [4]

В Карши есть много других исторических памятников. К ним относятся мемориальный комплекс знаменитого пророка Мухаммеда Абу Убайда ибн аль-Джарроха, единственное в Центральной Азии медресе и мечеть для женщин, соборная мечеть Кок-Гумбаз, медресе Киличбой, медресе Хужа Абдулазиз и многие другие.

Заключение

В заключении, Узбекистан является уникальным местом с богатым культурным наследием и историей, которые привлекают внимание миллионов людей со всего мира. Его древние города, шелковые дороги, традиционные ремесла, кухня и музыкальные традиции представляют собой непревзойденное богатство, которое следует исследовать и оценить.

Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие в Узбекистан, чтобы собственными глазами увидеть его величественные архитектурные памятники, насладиться вкусами его кухни, погрузиться в атмосферу его улиц и знакомиться с его гостеприимным народом. Путешествие в Узбекистан станет незабываемым опытом, который откроет перед вами новые горизонты и оставит незабываемые впечатления.

Список использованных источников

1. Убайдуллаев С. и др. Туризм в Узбекистане //Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 6-10
2. Ахмедов Ж. Д., Абдурашидова Ж. Ф. Развитие экстремального туризма в Узбекистане //Universum: экономика и юриспруденция. – 2021. – №. 12 (87). – С. 4-7.
3. Джураева Н. Б. Обзор оздоровительного туризма в контексте туристической стратегии Узбекистана //Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 16. – №. 4. – С. 13-17.
4. Рахимова Д. Актуальные направления развития паломнического туризма в Узбекистане //Engineering problems and innovations. – 2023.

